

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15397773>

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MEHNAT FAOLIYATINI BAHOLASHDA KPI TIZIMI SAMARADORLIGI

Ernazarov Behzod Olloberganovich

Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, Toshkent, O'zbekiston
e-mail: bekzodxorazm1991@mail.com

Sultanova Ozoda Abdujalil qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti
Sotsiologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi, Toshkent, O'zbekiston
e-mail: ozodasultanova24@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, Oliy ta'lim muassasalari ishchi xodimlarining shuningdek, ishlab chiqarish va boshqarish xodimlari faoliyatini baholashda, hozirgi paytda keng imkoniyatlar eshigini ocbib berayotgan KPI (Key Performance Indicator -Asosiy Samaradorlik Ko'rsatkichlari) tizimining qanchalik samaradorlik ekanligi, uning ahamiyati, qanday natijalar berishi va uni joriy qilishdag avzalliklari va kamchiliklari keltirib o'tilgan. Shuningdek, kadrlar va muttaxislarning ish faoliyatlarini aniqlashda, ularning natijalarini to'g'ri baholashda, ish faoliyatlari davomida ularning motivatsiyasini oshirishda xalqaro tajribalardan keng foydalangan holda, KPI tizimini joriy qilish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlari: OTM, KPI, kadrlar, xodimlar, konsepsiya, monitoring, sun'iy intellekt, texnika, integratsiya.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КРІ ПРИ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Ерназаров Бехзод Оллоберганович

Доктор философии по социологии PhD Ташкент, Узбекистан
e-mail: bekzodxorazm1991@mail.com

Султанова Озода Абдужалиловна

Национальный университет Узбекистана

Студентка 4 курса социологии, Ташкент, Узбекистан

e-mail: ozodasultanova24@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается эффективность системы KPI (ключевых показателей эффективности), которая в настоящее время открывает широкие возможности для оценки эффективности деятельности сотрудников высших учебных заведений, а также производственного и управленческого персонала, ее значение, какие результаты она дает, а также преимущества и недостатки ее внедрения. Также рассматривалось внедрение системы KPI, широко использующей международный опыт определения трудовой деятельности персонала и специалистов, корректной оценки результатов их деятельности, повышения их мотивации в процессе трудовой деятельности.

***Ключевые слова:** высшее учебное заведение, KPI, персонал, сотрудники, концепция, мониторинг, искусственный интеллект, технологии, интеграция.*

THE IMPORTANCE OF THE KPI SYSTEM IN ASSESSING LABOR ACTIVITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ernazarov Behzod Olloberganovich

Doctor of Philosophy in Sociology PhD, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: bekzodxorazm1991@mail.com

Sultonova Ozoda Abdugalil qizi

National University of Uzbekistan

Sociology 4rd year student, Tashkent, Uzbekistan

e-mail: ozodasultanova24@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the effectiveness of the KPI (Key Performance Indicator) system, which currently opens up wide opportunities for assessing the performance of employees of higher educational institutions, as well as production and management personnel, its importance, what results it gives, and the advantages and disadvantages of its implementation. It also discusses the implementation of the KPI system, using international experience in determining the work activities of personnel and

specialists, correctly assessing their results, and increasing their motivation during their work.

Keywords: *higher education institution, KPI, personnel, employees, concept, monitoring, artificial intelligence, technology, integration.*

Hozirgi kunda Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ishchi xodimlar faoliyati samaradorligini baholab borish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bu masalalarni inobatga olgan holda xorij tajribalaridan foydalanib turli dastur va tizimlarni ishlab chiqish sohaning rivojlanishiga, o'shishiga va raqobatdoshligini oshirishga katta xizmat qiladi. KPI tizimi ham quyidagi xalqaro standartlarga javob bera oladigan tizimlardan biridir. Bu tizim asosan ko'rsatkichlarni baholab, aniqlab boradigan asosiy samaradorlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Pedagoglarning mehnat faoliyatining sifatini oshirishda ham bu tizim muhim hisoblanadi. Shu bilan birga bu tizim faqatgina, professor-o'qituvchilarning samaradorlik ko'rsatkichlarini o'rganibgina qolmasdan, shu bilan birgalikda, Oliy ta'lim muassasasining reyting ko'rsatkichlarini ham yaxshilash, talabalar bilan ishlashni ham kuchaytirishdir. KPI tizimi orqali xodimlar faoliyati va malaka darajasi o'rganiladi.

KPI tizimi ta'lim berish va ishlash jarayonidagi barcha kamchiliklarni aniqlab berib, xodimlarning o'z ustilarida qayta ishlashlariga imkoniyat beradi. Ko'rsatkichlarning doimiy e'lon qilib borilishi, natijalarga qarab, o'qituvchilarning, talabalarning, boshqaruv xodimlarining rag'batlantirib borilishiga va kamchiliklarini bartaraf etishiga sharoit yaratadi. KPI tizimi shaffof va mukammal bo'lishi xalqaro standartlarga to'g'ri keladigan xodimlarning sonini oshirishga va muassasalar o'rtasida o'zaro raqobatni oshiradi. KPI tizimi mehnat faoliyatini baholashda samaradorlikni oshirish bilan birga to'liq va aniq ma'lumotlar taqdim etish uchun samarali vositadir. Bu tizim xodimlarning ish faoliyatini o'lchovli, aniq va ob'ektiv ko'rsatkichlarga asoslanib baholashga imkon beradi, motivatsiyani oshiradi, natijalarni tezda tahlil qilish imkonini beradi va jamiyatdagi umumiy maqsadlarga erishish uchun xodimlarni bir yo'nalish bo'yicha yo'naltiradi. KPI tizimi, shuningdek, tashkilotdagi zaif joylarni aniqlash, malaka oshirish va samarali ish faoliyatini davom ettirish uchun doimiy o'zgarishlar kiritishga yordam beradi. KPI tizimi hozirgi kunda barcha OTMlarda joriy qilinmagan ya'ni bu tizim O'zbekistonda endi o'rganilayotgan tizim bo'lganligi uchun mukammal tarzda emas, shuning uchun sinov tariqasida bir nechta OTMlarda joriy qilingan. Bu tizimning ham ba'zi kamchiliklari mavjud, ular quyidagilar; KPI tizimiga ma'lumotlar qo'lda kiritilib borilganligi uchun vaqt sarfi oshadi; ko'proq qog'ozbozlikka bog'lanib qolgan; asosan sifatga emas son jihatiga ahamiyat beriladi. Bu kabi muammolar xodimlarning mehnat jarayonini baholashda biroz noaniqliklarga olib keladi. Shunday ekan, mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llarini izlab chiqib,

ularni hal qilish talab qilinadi. KPI tizimi orqali xodimlarning baholanib borishi ancha murakkab va mashaqqatli jarayonlardandir. Ammo qiyinchilik bor joyda o'sish bo'ladi deganidek, kamchiliklar va o'zaro raqobat orqali rivojlanish va oldinga harakat qilish shakillanadi.

Shu bilan birga, KPI tizimi orqali o'qituvchilarning professional rivojlanishi va ularning ishini yaxshilash uchun kerakli chora-tadbirlar belgilanishi mumkin. KPI ning samarali ishlashi uchun aniq va o'lchovli ko'rsatkichlarga asoslanish zarur. Bu ko'rsatkichlar esa o'z ichiga xodimlarning faoliyat jarayonini, talabalar bilan bo'ladigan o'zaro aloqalari tizimning samaradorligi, asosan, bu ko'rsatkichlarning aniq va haqqoniy baholanishi, shuningdek, ta'lim muassasalarining umumiy strategik yo'nalishlariga mos kelishi bilan bog'liq. Mehnat faoliyatini baholash tizimining samarali bo'lishi nimaga bog'liq deydigam bo'lsak, KPI tizimining to'g'ri ishlab chiqilganligi, natijalarni baholashning to'g'ri shailantirilishi va e'lon qilinishidadir. Tizimning faoliyati jarayonida, ishchi xodimlarning talabalar bilan o'zaro aloqalari bir-biri bilan yaxshilanadi. Ish samaradorligi ko'rsatkichini ham KPI tizimi bilan bog'lab yuborishimiz mumkin. Ish samaradorligida professor-o'qituvchilarning pedagogik mahorati, dars berish jarayoni, talabalarga tushuntirish va uqtira olish jarayoni, ishlab chiqayotgan o'quv darsliklari, ilmiy ish va maqolalarini sifatini o'rganadi va bu sifat darajasini yanada oshirish imkonini ham yaratib beradi. KPI tizimi bu jarayonning ko'rsatkichlarini ishlab chiqqan holda baholab beradi va natijalarni shu ko'rsatkichlar orqali o'lchab, ishning samaradorligini chiqarib beradi.

KPI tizimi necha yillardan buyon olimlar tomonidan o'rganilib kelingan. Shuningdek, turli konsepsiyalar va nazariyalar ham ishlab chiqilgan. Ular orasida asosan Piter Druckerning 1960-1970 yillarda ishlab chiqqan "Maqsadlar bo'yicha boshqarish" texnikasi juda muhimdir. Piter Drucker KPI orqali maqsadlarga erishish samaradorligini baholash tizimining asoschisi hisoblanadi. Ushbu texnikadan foydalangan holda, har bir xodimning shaxsiy yutuqlari baholanadi, bunda xodimning ma'lum bir vaqt davomida, odatda bir yil davomida bajargan ishining natijalariga e'tibor qaratiladi.

KPI larni joriy qilishda yana bir muammo bu – ma'lumotlarning maxfiy saqlanmasligi va etik tamoyillarning buzilishi sodir bo'lishi mumkin. Monitoring qilish orqali talabalarning ham, o'qituvchilarning ham faoliyatlari har doim kuzatib boriladi. Bu kabi jarayonlarda esa shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi, roziligi, erkinligi kabi tamoyillar ko'pincha buziladi. Eng katta muammolaridan biri bu – madaniyatning sustlashishiga olib keladi. Negaki, KPI larni moliyaviy rag'batlantirish vositasi sifatida qarab, o'qituvchilar, rahbarlar o'rtasida hamkorlik emas aksincha, raqobat kuchayadi, qadriyatlarni chetlab o'tib, barchasi natijaga erishish uchun kurashishadi. Shuning uchun bu tizim ustida biroz o'zgartirishlar va takomillashtirish ishlarini olib borish va

muammolarni aniqlab yechim topish kerak bo'ladi. Asosan ko'rsatkichlarni baholaydigan tizim bo'lganligi uchun barcha muammo va kamchiliklarga birma-bir e'tibor berish va ular ustida ishlash kerak. Shundagina mukammal tizimga ega bo'lish mumkin.

Xulosa va takliflar: KPI tizimi mehnat faoliyatini baholashda samarali vosita sifatida o'z ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Asosan, yangicha yondoshuvlarni kiritish, xodimlar motivatsiyasini oshirish, unumdorlikni oshirish va strategik maqsadlarga erishish uchun KPI ko'rsatkichlari birinchi navbatda shaffof va aniq bo'lishi kerak. Shu bilan birga, natijalarni real vaqt rejimida tahlil qilish, zaif tomonlarni aniqlash orqali muassasa faoliyatini doim takomillashtirib borishni yo'lga qo'yish kerak.

Xulosadan kelib chiqqan holda quyidagi taklif va tavsiyalarni berishimiz mumkin:

- Tizimni yanada takomillashtirish va ko'rsatkichlarni baholashda inson omilini kamaytirish maqsadida sun'iy intellektdan foydalanishni keng yo'lga qo'yish;
- Tizimni integratsiya qilish ya'ni xalqaro va mahalliy tajribalar asosida tizimni yanada takomillashtirish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oliy ta'lim tizimi boshqaruvini takomillashtirishda xorijiy tajribalar. (2024). *Modern Education and Development*, 16(13), 314-322. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/7537>
2. Оценка эффективности работы сотрудников и руководителей учреждений высшего образования на основе КРІ: Монография / М.В. Полевая [и др.]; под ред. М.В. Полевой, Е.В. Камневой, М.М. Симоновой. Прометей, 2019.
3. Peter F. Drucker — "The Effective Executive" (2007)